

УДК 343.9

Шовкопляс Олександр Петрович –

аспірант

Державний податковий університет

<https://orcid.org/0009-0004-4018-6943>

Oleksandr P. Shovkopljas –

PhD student

State Tax University

(31 Universytetska Street, Irpin, 08200, Ukraine)

<https://orcid.org/0009-0004-4018-6943>

Особливості представництва прокурором інтересів держави у судовому провадженні

У статті досліджено поняття представництва інтересів держави у судовому провадженні. Зазначено, що відповідно до чинних конституційних норм, прокуратура в Україні зобов'язана представляти державні інтереси в суді лише у виключних випадках та за встановленим законодавством порядком. Основною особливістю цього представництва є його обмеженість винятковими ситуаціями, коли виникає потреба у захисті державних інтересів через їхнє невиконання або неналежне виконання відповідними уповноваженими органами. Водночас на практиці такий підхід нерідко спричиняє правову невизначеність через складність і неоднозначність тлумачення ролі прокурора у представництві інтересів держави в суді.

Акцентовано увагу на тому що Закон України «Про прокуратуру» визначає конкретні умови, за яких прокурор має право представляти інтереси держави в суді. По-перше, це порушення або загроза порушення державних інтересів. По-друге, це ситуація, коли уповноважені органи не виконують або неналежним чином виконують свої повноваження, або якщо такі органи взагалі відсутні. Представництво прокурором інтересів держави у суді має низку характерних ознак, зокрема: юрисдикційний захист громадських відносин. Обов'язковим елементом таких відносин є державний (громадський) інтерес; виконання функцій уповноваженими органами. Представництво державних інтересів здійснюється публічними органами влади відповідно до норм чинного законодавства України; правозастосовний і правоохоронний характер. Представництво здійснюється у межах юрисдикції прокуратури з дотриманням чинних законодавчих норм.

Зроблено висновок, що враховуючи значну роль профільних публічних органів влади, які зобов'язані самостійно звертатися до суду, представництво прокурором інтересів держави в суді носить допоміжний характер. Прокурор має право виступати в суді від імені держави лише за наявності нестандартних правових обставин, коли відповідний публічний орган, уповноважений на захист державних інтересів у конкретному спорі, не виконує ці функції. При цьому прокурор здійснює виключне представництво державних інтересів у господарському, цивільному чи адміністративному суді.

Ключові слова: прокурор, судове провадження, представництво, обвинувачення.

O.P. Shovkopljas Peculiarities of Representation of the Interests of the State by a Prosecutor in Judicial Proceedings

The article examines the concept of representation of state interests in court proceedings. It is noted that in accordance with current constitutional norms, the prosecutor's office in Ukraine is obliged to represent state interests in court only in exceptional cases and in accordance with the procedure established by law. The main feature of this representation is its limitation to exceptional situations when there is a need to protect state interests due to their non-fulfillment or improper fulfillment by the relevant authorized bodies. At the same time, in practice, such an approach often causes legal uncertainty due to the complexity and ambiguity of the interpretation of the role of the prosecutor in representing the interests of the state in court. The emphasis is on the fact that the Law of Ukraine "On the Prosecutor's Office" defines specific conditions under which the prosecutor has

the right to represent the interests of the state in court. Firstly, this is a violation or threat of violation of state interests. Secondly, this is a situation when authorized bodies do not exercise or improperly exercise their powers, or if such bodies do not exist at all. The representation of the interests of the state by the prosecutor in court has a number of characteristic features, in particular: jurisdictional protection of public relations. A mandatory element of such relations is the state (public) interest; performance of functions by authorized bodies. Representation of state interests is carried out by public authorities in accordance with the norms of the current legislation of Ukraine; law enforcement and law enforcement nature. Representation is carried out within the jurisdiction of the prosecutor's office in compliance with current legislative norms.

It was concluded that, given the significant role of specialized public authorities, which are obliged to independently apply to the court, the representation of the interests of the state by the prosecutor in court is of an auxiliary nature. The prosecutor has the right to appear in court on behalf of the state only in the presence of non-standard legal circumstances, when the relevant public body authorized to protect state interests in a particular dispute does not perform these functions. In this case, the prosecutor carries out exclusive representation of state interests in a commercial, civil or administrative court.

Keywords: prosecutor, legal proceedings, representation, accusation.

Постановка проблеми. Відповідно до чинних конституційних норм, прокуратура в Україні зобов'язана представляти державні інтереси в суді лише у виключних випадках та за встановленим законодавством порядком. Основною особливістю цього представництва є його обмеженість винятковими ситуаціями, коли виникає потреба у захисті державних інтересів через їхнє невиконання або неналежне виконання відповідними уповноваженими органами. Водночас на практиці такий підхід нерідко спричиняє правову невизначеність через складність і неоднозначність тлумачення ролі прокурора у представництві інтересів держави в суді.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти правового статусу державних органів, зокрема прокуратури, досліджували у своїх працях численні видатні науковці, серед яких О. М. Бандурка, Л. Р. Грицаєнко, Ю. М. Грошевий, Л. М. Давиденко, В. В. Долежан, П. М. Каркач, М. В. Косюта, М. Й. Курочка, І. Є. Марочкін, О. Р. Михайленко, М. І. Мичко, Є. М. Попович, Н. О. Рибалка, М. В. Руденко, В. В. Сухонос, В. Я. Тацій, Ю. М. Тодика, Ю. С. Шемшученко, П. В. Шумський, М. К. Якимчук та інші.

Невирішені раніше проблеми. Попри значний науковий внесок вищезгаданих учених, досі залишається ряд питань, пов'язаних із представництвом прокурором інтересів держави в суді.

Виклад основного матеріалу. Згідно зі статтею 131-1 Конституції України, прокуратура здійснює представництво інтересів держави в

суді лише у виключних випадках і в порядку, визначеному законом. Положення цієї статті, а також пункту 14 частини 1 статті 92 Конституції України регулюють лише організацію та порядок діяльності прокуратури. Водночас її повноваження, зокрема щодо представництва інтересів держави в суді, встановлюються спеціальним законом, який визначає такі виняткові випадки.

Відповідно до статті 56 Цивільного процесуального кодексу України, прокурор, звертаючись до суду в інтересах держави, зобов'язаний обґрунтувати в позовній чи іншій заяві, скарзі, в чому саме полягає порушення інтересів держави, необхідність їхнього захисту, а також законодавчі підстави для такого звернення. У заяві прокурор також зазначає орган, уповноважений державою на виконання відповідних функцій у спірних правовідносинах.

Якщо за заявою прокурора в інтересах держави відкрито провадження, уповноважений орган набуває статусу позивача. У разі, якщо такого органу немає або він не має відповідних повноважень для звернення до суду, прокурор вказує це у позовній заяві, і в такій ситуації сам набуває статусу позивача [1].

У статті 23 Закону України «Про прокуратуру» встановлено підстави для представництва держави в суді. Згідно з частиною 3 цієї статті, «прокурор здійснює представництво в суді законних інтересів держави у випадках порушення або загрози порушення таких інтересів, якщо орган державної влади, місцевого самоврядування чи інший суб'єкт владних повноважень, до

компетенції якого належить їх захист, не виконує або неналежним чином виконує свої обов'язки, а також у разі відсутності такого органу» [2].

Інакше кажучи, цей закон визначає конкретні умови, за яких прокурор має право представляти інтереси держави в суді. По-перше, це порушення або загроза порушення державних інтересів. По-друге, це ситуація, коли уповноважені органи не виконують або неналежним чином виконують свої повноваження, або якщо такі органи взагалі відсутні.

Представництво прокурором інтересів держави у суді має низку характерних ознак, зокрема:

1. Юрисдикційний захист громадських відносин. Обов'язковим елементом таких відносин є державний (громадський) інтерес.

2. Виконання функцій уповноваженими органами. Представництво державних інтересів здійснюється публічними органами влади відповідно до норм чинного законодавства України.

3. Правозастосовний і правоохоронний характер. Представництво здійснюється у межах юрисдикції прокуратури з дотриманням чинних законодавчих норм.

Якщо прокурор виступає в суді позивачем, чинне законодавство не передбачає чітких підстав і процесуальних дій, які він має виконати для підтвердження обґрунтованості представництва інтересів держави. Це створює правову невизначеність, яка потребує вирішення.

У цьому контексті Велика Палата Верховного Суду висловила таку правову позицію: повноваження органів влади, зокрема щодо захисту законних інтересів держави, визначаються законодавством. Суд, керуючись принципом «*iusa novit curia*» («суд знає закони»), під час розгляду справи зобов'язаний самостійно перевіряти доводи сторін щодо наявності чи відсутності у відповідних органів влади повноважень для захисту інтересів держави у спосіб, обраний прокурором. Якщо підставою представництва прокурор вказав відсутність органу, уповноваженого здійснювати захист законних інтересів держави в спірних правовідносинах, суд повинен перевірити цей аргумент незалежно від надання прокурором доказів, що підтверджують його спроби встановити відповідний орган [3].

Аналізуючи зазначену постанову Великої Палати Верховного Суду, можна дійти висновку, що прокурору достатньо формально вказати в позовній заяві про відсутність інституції, уповноваженої виконувати відповідні функції у спірних правовідносинах, для набуття процесуального статусу позивача та підтвердження підстав представництва державних інтересів у суді.

З правовою позицією Великої Палати Верховного Суду важко погодитися, оскільки вона не відповідає:

1. Конституційній вимозі про «виключність» участі прокурора в цивільному процесі. Згідно з пунктом 3 статті 131 Конституції України, прокуратура здійснює представництво інтересів держави в суді лише у виключних випадках і в порядку, визначеному законом.

2. Сучасним підходам до «мінімізації» участі прокурора в суді поза межами кримінальної юрисдикції. Цей підхід підтримується як практикою, так і науковими дослідженнями, а також обґрунтовується висновками та рекомендаціями міжнародних інституцій.

3. Принципу змагальності. Цей принцип передбачає, що кожна сторона повинна доводити ті обставини, на які посилається як на підставу своїх вимог чи заперечень.

Таким чином, враховуючи «виключність» участі прокурора в цивільному процесі та сучасні тенденції щодо обмеження його ролі в справах поза кримінальною юрисдикцією, можна зробити висновок: прокурор, подаючи позов до суду як позивач, зобов'язаний обґрунтувати всі наявні підстави для здійснення конституційної функції представництва інтересів держави. Зокрема, він має довести фактичну відсутність інституції, уповноваженої виконувати відповідні функції у спірних правовідносинах.

Варто відмітити, що така діяльність органів прокуратури, як і в Україні, регламентується законодавством і в країнах Європейського Союзу, зокрема в Бельгії, Болгарії, Латвії, Литві, Польщі, Португалії, Словаччині, Угорщині, Іспанії та Франції. Наприклад, згідно зі ст. 127 Конституції Болгарії, прокуратура має право брати участь у цивільних та адміністративних справах у випадках, передбачених законом. У цивільному

судочинстві Болгарії прокурор виконує свої функції у таких формах: а) ініціювання процесу для захисту цивільних прав; б) участь у вже відкритому провадженні; в) оскарження рішень, ухвал або виконавчих дій; г) подання пропозиції щодо перегляду рішення у порядку нагляду [4, с. 109–110].

У Франції участь прокурора в цивільному судочинстві обов'язкова у справах, пов'язаних із громадянством; захистом інтересів неповнолітніх, якщо існує загроза їх здоров'ю, безпеці чи освіті; захистом прав і інтересів інвалідів; справами осіб із психічними вадами; а також у деяких питаннях комерційного характеру, таких як забезпечення законності під час реалізації майна банкрута. Прокурор також залучається до розгляду справ державної важливості.

У Литві прокурори діють у цивільних процесах як самостійна сторона, сприяючи встановленню об'єктивної істини, захищаючи інтереси громадянина і суспільства. Закон «Про прокуратуру Республіки Угорщина» також передбачає участь прокурорів у процесах, пов'язаних із цивільним, трудовим, адміністративним та економічним правом [5, с. 87–94].

Відповідно до ст. 3 Закону Республіки Польща від 20 червня 1985 року «Про прокуратуру», прокурор наділений повноваженнями пред'являти позови у кримінальних і цивільних справах, подавати клопотання, а також брати участь у судових розглядах цивільних справ, справ у сфері трудових відносин і соціального страхування. Такі дії здійснюються у випадках, коли цього вимагає захист правопорядку, громадських інтересів, власності або прав громадян [6, с. 294–367].

Згідно зі ст. 2 Закону Латвійської Республіки від 19 травня 1994 року «Про прокуратуру», до функціональних обов'язків прокуратури входить захист прав і законних інтересів осіб та держави. У встановлених законом випадках прокуратура може подавати позовні та інші заяви, а також брати участь у розгляді справ у судах [7].

У розвинених країнах Європи історично сформувалися потужні саморегульовальні механізми громадянського суспільства, діє стабільне законодавство, а також усталені вікові

традиції поваги до закону. Всі елементи державного і соціального механізму відзначаються високою правовою культурою. Проте навіть за таких умов у європейських країнах залишається актуальним виконання прокуратурою повноважень поза межами кримінальної юрисдикції.

Україна, яка перебуває на початковому етапі євроінтеграційного процесу, впроваджує реформи судової та правоохоронної систем. У цей період особливо важливо забезпечити ефективну діяльність органів прокуратури у сфері представництва інтересів громадянина або держави в суді.

Рівень компенсації завданих державі збитків значною мірою визначається принциповою позицією прокурора під час підготовки позовної заяви, участі в судовому розгляді та забезпечення виконання судових рішень. Виконуючи роль представника держави в суді, прокурор захищає її економічні та інші інтереси, які були порушені внаслідок незаконних дій або бездіяльності фізичних чи юридичних осіб.

Якщо органи державної влади або інші суб'єкти владних повноважень не здійснюють чи неналежним чином здійснюють захист законних інтересів держави, або якщо такий орган взагалі відсутній, прокурор має право представити інтереси держави або громадянина. Для цього він може витребувати копії документів, матеріалів і пояснення від посадових осіб органів державної влади, місцевого самоврядування, військових частин, державних і комунальних підприємств, установ, організацій, органів Пенсійного фонду України та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування [8, с. 30].

Таким чином, можна стверджувати, що в європейському праві завдання прокурорів у цивільних і адміністративних процесах мають універсальний характер і спрямовані на захист прав соціально вразливих категорій громадян.

Отже, для забезпечення ефективного виконання прокурором функції представництва інтересів держави в суді необхідно дотримуватись таких ключових вимог: встановлення факту порушення або загрози порушення державних інтересів у поєднанні з відсутністю чи неналежним виконанням їх захисту публічним органом влади, наділеним відповідними повноваженнями.

Крім того, своєчасний захист державних інтересів у суді потребує законодавчого визначення терміну, протягом якого відповідні публічні інституції повинні вживати заходів для відновлення порушених інтересів. Лише після спливу цього строку прокурору має надаватися право звернутися до суду для захисту цих інтересів.

Висновок. Таким чином, враховуючи значну роль профільних публічних органів влади, які зобов'язані самостійно звертатися до суду, представництво прокурором інтересів держави в суді носить допоміжний характер.

Прокурор уповноважений виступати в суді від імені держави виключно за наявності нестандартних правових обставин, коли відповідний публічний орган, уповноважений на захист державних інтересів у конкретному спорі, не виконує ці функції. При цьому прокурор здійснює виключне представництво державних інтересів у господарському, цивільному чи адміністративному суді.

Список використаних джерел:

1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text>.
2. Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text>.
3. Постанова Великої Палати Верховного Суду: справа № 587/430/16-ts. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/84573553>.
4. Дунас Т. О. Прокурор у цивільному процесі іноземних держав. *Вісник прокуратури*. 2003. № 7. С. 109–113.
5. Грицаєнко Л. Р. Прокуратура в країнах Європи: навч. посіб. К. Біноватор, 2006. 130 с.
6. Статус органів публічного обвинувачення: міжнародні стандарти, зарубіжне законодавство і пропозиції щодо реформування в Україні / за заг. ред. О. А. Банчука. К. Атіка, 2012. 624 с.
7. Про прокуратуру: Закон Латвійської Республіки від 19 травня 1994 року. URL: http://www.pravo.lv/likumi/56_zopr.html.
8. Безкровний Є. Представництво прокурором інтересів громадянина або держави у суді в сучасних умовах. *Науковий часопис Національної академії прокуратури України*. 2016. № 2. Ч. 1. С. 28–36.

References:

1. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy vid 16 sichnia 2003 roku № 435-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text>.
2. Pro prokuraturu: Zakon Ukrainy vid 14 zhovtnia 2014 roku № 1697-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text>.
3. Postanova Velykoi Palaty Verkhovnoho Sudu: sprava № 587/430/16-ts. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/84573553>.
4. Dunas T. O. Prokuror u tsyvilnomu protsesi inozemnykh derzhav. *Visnyk prokuratury*. 2003. № 7. S. 109–113.
5. Hrytsaienko L. R. Prokuratura v krainakh Yevropy: navch. posib. K. Binovator, 2006. 130 s.
6. Status orhaniv publichnoho obvynuvachennia: mizhnarodni standarty, zarubizhne zakonodavstvo i propozytsii shchodo reformuvannia v Ukraini / za zah. red. O. A. Banchuka. K. Atika, 2012. 624 s.
7. Pro prokuraturu: Zakon Latviiskoi Respubliki vid 19 travnia 1994 roku. URL: http://www.pravo.lv/likumi/56_zopr.html.
8. Bezkrivnyi Ye. Predstavnytstvo prokurorom interesiv hromadianyna abo derzhavy u sudi v suchasnykh umovakh. *Naukovyi chasopys Natsionalnoi akademii prokuratury Ukrainy*. 2016. № 2. Ch. 1. S. 28–36.